

KONSTITUTSIYA VA QONUN USTUVORLIGI - HUQUQIY DEMOKRATIK DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATINING ENG MUHIM MEZONIDIR

Olimjonov Shoxjaxon Jasurovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 1-bosqich talabasi, tel;

+998 91 700 50 09

Annotatsiya. Maqolada Konstitutsiyaning davlat mustaqilligi va taraqqiyotidagi o'рни, qonun ustuvorligini ta'minlashning demokratik jamiyat qurishdagi ahamiyati yoritilgan. Muallif Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi, jamiyatda adolat va huquqiy ongni shakllantiruvchi asosiy hujjat ekanini ta'kidlaydi. Qonunlarga hurmat, huquqiy madaniyatni oshirish, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari nazoratini kuchaytirish, fuqarolarning faol huquqiy pozitsiyasini rivojlantirish zarurligi qayd etilgan. Shuningdek, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini inson manfaatlariga mos ravishda takomillashtirish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ishonchli himoya qilish choralari taklif etilgan. Maqolada Konstitutsiya va qonun ustuvorligini hayot mezoniga aylantirish farovon va adolatli jamiyat barpo etishning asosiy garovi ekani ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, qonun ustuvorligi, demokratiya, huquqiy ong, fuqarolik jamiyati, adolat, huquqiy madaniyat, inson huquqlari, jamoatchilik nazorati, ommaviy axborot vositalari, sud mustaqilligi, farovonlik.

Аннотация: В статье освещается роль Конституции в обеспечении государственной независимости и развития, а также значение верховенства закона в построении демократического общества. Автор подчеркивает, что Конституция является основным документом, гарантирующим права и свободы человека, формирующим в обществе справедливость и правовое сознание. Отмечается необходимость уважения к законам, повышения правовой культуры,

усиления общественного контроля и контроля со стороны средств массовой информации, а также развития активной правовой позиции граждан. Кроме того, предлагаются меры по совершенствованию деятельности судебных и правоохранительных органов в соответствии с интересами человека, а также по надежной защите конституционных прав граждан. В статье выдвигается идея о том, что превращение Конституции и верховенства закона в жизненный принцип является главным условием построения справедливого и процветающего общества.

Ключевые слова: Конституция, верховенство закона, демократия, правовое сознание, гражданское общество, справедливость, правовая культура, права человека, общественный контроль, средства массовой информации, независимость суда, благосостояние.

Abstract: The article highlights the role of the Constitution in ensuring state independence and development, as well as the importance of the rule of law in building a democratic society. The author emphasizes that the Constitution is the fundamental document guaranteeing human rights and freedoms and shaping justice and legal awareness in society. The necessity of respect for laws, improving legal culture, strengthening public and media oversight, and developing an active legal position among citizens is noted. In addition, measures are proposed to improve the activities of judicial and law enforcement bodies in accordance with human interests and to ensure reliable protection of citizens' constitutional rights. The article argues that making the Constitution and the rule of law a guiding principle of life is the main guarantee for building a prosperous and just society.

Keywords: Constitution, rule of law, democracy, legal awareness, civil society, justice, legal culture, human rights, public oversight, mass media, judicial independence, prosperity.

Har bir davlat o'z istiqloq va taraqqiyot yo'lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o'zining Konstitutsiyasi - Asosiy qonunida mustahkamlab oladi. Binobarin, o'z xalqining xohish-irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlariga hamohang Konstitutsiyaga ega bo'lgan mamlakat o'zi belgilagan yuksak marralardan hech qachon og'ishmasdan, doimo oldinga qarab boradi[1].

Tarixga nazar solsak, asrlar davomida shakllangan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va insonning tabiiy huquqlari sivilizatsiya jarayonlari natijasida Konstitutsiya shakliga kelganini ko'ramiz.

Konstitutsiya bashariyat hayotida ilk bor insonning ozod va erkin yashash, mulkka ega bo'lish, ta'lim olish, mehnat qilish, saylash va saylanish kabi huquqlarini, so'z hamda e'tiqod erkinliklarini oliy qadriyat darajasiga ko'tardi.

Mustaqilligimizning ilk davrida qabul qilingan Konstitutsiyamiz shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarda o'zaro huquq va majburiyatlar hamda ularning kafolatlarini aniq-ravshan belgilab berdi.

Bosh qomusimiz, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, yurtimiz fuqarolari tengligining kafolatlanishini e'tirof etdi va zamonaviy demokratik taraqqiyot uchun zamin yaratdi.

Aynan shu sababli Konstitutsiyamizni ehtirom bilan ulug'lashimiz, har tomonlama o'rganishimiz, unga izchil amal qilishimiz, Asosiy qonunimizda mujassam bo'lgan ajdodlarimizning buyuk merosi va umuminsoniy qadriyatlarni biz yoshlar qalbiga singdirishimiz zarur.

Sohibqiron Amir Temur bobomiz «Davlat qonunlar asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo'qoladi», deb ta'kidlagan edilar. Shu nuqtai nazardan, Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash biz bunyod etayotgan demokratik huquqiy davlatning bosh mezoni hisoblanadi.

Har qanday demokratik islohotlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta'minlanishi bilan bevosita bog'liq.

Qonun ustuvorligi - bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari chiqarayotgan hujjatlar, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari faqat va faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga muvofiq bo'lishi shart, deganidir.

«Konstitutsiya va qonun ustuvorligi - farovon hayot garovi» degan tushuncha fuqarolarimizning ongi va qalbida chuqur o'rin egallashi hamda ijtimoiy ehtiyojga aylanishi uchun quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim, deb hisoblayman.

Birinchidan, qonunlar ijrosini samarali tashkil etish, tizimli muammolarni oldindan ko'ra bilish, qonun buzilishining salbiy oqibatlariga qarshi kurashish bilan birga bunday holatni barvaqt bartaraf etishga qaratilgan tizimni shakllantirish ayniqsa dolzarbdir.

Buyuk yunon olimi Aflotun shunday degan edi: «Xalq qonunlarga ehtiyoj sezib, ularni puxta o'rgansa, bu faqat uning o'ziga foyda keltiradi. Aks holda qonundan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi».

Davlat idoralari faqat fuqarolarga emas, balki o'zlariga nisbatan tanqidiy fikrlarni ham adolat bilan, xolis ko'rib chiqishlari lozim. Shahar va qishloqlarimiz qiyofasini o'zgartirish, qurilish va obodonchilikka oid qarorlar, dastlab o'sha hududdagi aholi o'rtasida muhokama qilinib, jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazilishi shart.

Yana bir masalaga e'tibor qilmoqchiman.

Konstitutsiyaga asosan sudlar o'z faoliyatida mustaqil, lekin ularning chinakam nazoratchisi xalq bo'lishi kerak.

Sudlar va tergov idoralari biron-bir ish yuzasidan chiqarilgan qaror bo'yicha fuqarolarning jamoaviy murojaatlariga tushuntirish va huquqiy izohlar berishi zarur.

Jamoatchilik nazorati - bu faqatgina davlat idoralari faoliyati ustidan nazorat emas, balki jamiyatning o'zini o'zi boshqarish usuli, boshqacha aytganda, fuqarolik jamiyatini taraqqiy toptirishning muhim omillaridan biridir.

Shuning uchun Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha maslahat kengashi, Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi, Nodavlat notijorat tashkilotlari milliy

assotsiatsiyasi kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratishga bosh-qosh bo'lishi va tashabbus ko'rsatishi lozim.

Jamoatchilik nazorati, birinchi navbatda, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari, moliya, bank, ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal xo'jalik, energetika va transport sohalarida joriy etilishi zarur.

Shuningdek, ommaviy axborot vositalari qonuniylikni qaror toptirishda chinakam «jamiyat ko'zgusi»ga aylanishi kerak.

Bugungi kunda xalqimiz orasida yurib, uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch - bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir.

Demokratik islohotlarimiz natijasida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar mansabdor shaxslarni o'z ishini qonuniy asosda to'g'ri tashkil etishga undamoqda.

Shu sababli ham davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka to'liq va tezkor yetkazish maqsadida ularning har birida matbuot xizmati ish boshladi.

Aslida, demokratik jamiyatda barcha davlat xizmatchilari ommaviy axborot vositalari bilan yaqin ijtimoiy hamkorlik qilishga o'rganishi kerak.

Ma'lumki, bugungi kunda an'anaviy axborot vositalari bilan birga Internet, ijtimoiy tarmoqlar, blogerlar jamoatchilik fikrini shakllantirishda katta rol o'ynamoqda.

Davlat va jamiyat boshqaruvida, kundalik faoliyatimizda ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini kuchaytirish maqsadida biz fuqarolarning so'z erkinligi, axborot olish va tarqatishga oid konstitutsiyaviy normaning ijrosini amalda to'liq ta'minlashimiz zarur[2]. Buning uchun esa birinchi galda ommaviy axborot vositalari haqidagi qonunchilikni takomillashtirish kerak.

Lekin ayrim qonunlarimiz zamon talablariga mos emas. Shu bois qonunlarni ijro etish mexanizmlarini aniq tizim asosida yaratish - dolzarb vazifadir.

Bundan tashkari, qanchalik mukammal qonunlar yaratilmasin, qanday islohotlar o'tkazilmasin, agar fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi va madaniyati yetarli bo'lmasa, kutilgan natijalarga erishish mushkul bo'ladi.

Huquqshunos olimlarning bundan bir necha asr avval «Huquqni anglash mas'uliyat hissini rivojlantiradi», deb aytgan hikmatli so'zlari hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Boshqacha aytganda, Konstitutsiya va qonunlarga hurmat, huquqiy ong va madaniyat har bir fuqaroning, har bir mansabdor shaxsning hayot va faoliyat tarziga aylanmog'i kerak. Lekin ana shunday huquqiy mas'uliyatni bugun hammada ham shakllantira olayapmizmi?

Ayrim fuqarolarimiz boshqaruv idoralaridan mas'uliyat talab qilishni yaxshi biladi-yu, lekin o'zining jamiyat oldidagi, qonun oldidagi mas'uliyati va majburiyatini unutib qo'yadi. Holbuki, O'zbekistonni yangilash, milliy yuksalishni yangi bosqichga ko'tarish bu - o'z-o'zidan, osonlikcha bo'lmaydi.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi olib borilayotgan ishlarni uzluksiz davom ettirish zarur.

Huquqiy tarbiyani maktabgacha ta'lim tizimidan boshlash kerak.

Konstitutsiyamiz har bir fuqaroning ongi va qalbidan chuqur joy olgan, ularning huquq va erkinliklarini to'liq kafolatlaydigan haqiqiy hayot qomusiga aylanmog'i lozim [4].

Har bir soha va yo'nalish, ta'limning barcha bosqichlari uchun huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslangan dasturi tayyorlanishi kerak. Bunda, avvalambor, Konstitutsiyani o'rganishga jiddiy yondashish lozim. Umumta'lim maktablari uchun «Konstitutsiya alifbosi», «Konstitutsiya saboqlari», «Konstitutsiya asoslari» kabi darsliklarni yaratish zarur, deb hisoblayman.

Ushbu fanlardan dars beradigan o'qituvchilarni tayyorlashda ularning siyosiy, huquqiy va ma'naviy saviyasiga alohida ahamiyat berish lozim. Shuningdek,

hayotdagi adolat tantanasi, qonuniy haq-huquqlar tiklangani haqida qiziqarli ko'rsatuvlar, seriallar, badiiy filmlar, teatr asarlari yaratish ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Umuman olganda, qonun va adolat tantanasi uchun kurashadigan insonlar bugungi kunning qahramonlari bo'lishi kerak. Aynan shunday odamlarning hayoti shoir va adiblar, rejissyorlar, jurnalistlar uchun ijodiy mavzu bo'ladi.

Inson huquq va erkinliklariga amal qilinishini ta'minlash, har bir shaxsning qadr-qimmatini e'zozlash daaatimiz tomonidan barpo etilayotgan ochiq, erkin va adolatli jamiyatning ajralmas xususiyatidir. Bunday prinsip Asosiy qonunimizda qat'iy belgilangan [3].

Konstitutsiyada xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai sifatida muhrlab qo'yilgan va bunda chuqur ma'no bor. Bu qoidalar mamlakatimizda demokratiya umuminsoniy tamoyillarga asoslanishi, davlat o'z faoliyatini faqat inson va jamiyat farovonligini ko'zlab amalga oshirishini anglatadi[5].

Shuningdek, eng dolzarb masala huquqni muhofaza qiluvchi organlarni faqat va faqat xalq manfaati yo'lida og'ishmay xizmat qiladigan idoralarga aylantirish lozim.

Bugungi kunda jabrlanuvchilar, guvohlar va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish tizimi yaratildi. Nodavlat sud-ekspertiza tashkilotlari faoliyatiga ruxsat berildi. Sohani rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar va zarur chora-tadbirlar tasdiqlandi.

O'tgan yillarda tintuv jarayonini, olingan ko'rsatmalarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish, tergov eksperimenti kabi protsessual harakatlarni video tasvir orqali qayd etish shartligi qonuniy asosda belgilangan edi.

Biroq aholi bilan muloqotlar huquq buzilishi xavfi bo'lgan boshqa holatlar bo'yicha ham shunday choralarni qo'llash zarurligini ko'rsatmoqda. Xususan, shaxsni ushlab turish, unga protsessual huquqlarini tushuntirish kabi jarayonlarni, agar u himoyachidan voz kechsa, bu holatni ham majburiy tarzda video tasvirga tushirish tartibini o'rnatish zarur.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan ushlangan shaxs maxsus binoga olib kelinganidan keyin bu haqda uning oila a'zolari darhol xabardor qilinishi kerak. Buni surishtiruvchi, tergovchi va boshqa vakolatli shaxsning majburiyati sifatida qonunda aniq belgilab qo'yishni taklif etaman.

Bundan tashqari, shaxsni ushlab turish va uning huquqini cheklaydigan boshqa protsessual majburlov choralarini qo'llash holatlarini hisobga olishning elektron tizimiga o'tish zarur. Bu jarayonda inson omili ishtirokini iloji boricha kamaytirish lozim.

Masalan, prokuror qarori ustidan sudga murojaat qilish tartibi joriy etilishi lozim. Shu orqali surishtiruv va dastlabki tergov jarayonida muvozanatni, ya'ni o'zaro tiyib turish tamoyillarini ta'minlash imkoni yaratiladi.

Prokuror qarori ustidan sudga murojaat qilish bo'yicha rivojlangan demokratik mamlakatlarda amal qiladigan bunday tajriba joriy etilsa, hayotimizda adolat mezonini mustahkamlashda ulkan qadam bo'ladi.

Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun biz hayotimizning barcha jabhalarida konstitutsiyaviy nazoratni kuchaytirishimiz zarur. Bu esa pirovard natijada inson huquq va erkinliklarini, uning sha'ni, qadr-qimmatini, mol-mulkingini daxlsizligini saqlash, fuqarolarning mehnat qilish, ta'lim olish, tibbiy yordamdan foydalanish kabi eng asosiy huquqlarini to'la ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning - «Erkin va farovon, demokratik Uzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz» asari - M 54 Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi.

[https://nrm.uz/contentf?doc=482913_shavkat_mirziyevning_o%20%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_lavozimiga_kirishish_tantanali_marosimiga_bag%20%80%98ishlangan_oliy_majlis_palatalarining_qo%20%80%98shma_majlisidagi_nutqi_\(2016_yil_14_dekabr\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=482913_shavkat_mirziyevning_o%20%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_lavozimiga_kirishish_tantanali_marosimiga_bag%20%80%98ishlangan_oliy_majlis_palatalarining_qo%20%80%98shma_majlisidagi_nutqi_(2016_yil_14_dekabr)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)

2. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning - «Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi» kitobi, 3-jild – «Uzbekiston» nashriyoti – 2019.

3. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning - «Xalqimizning roziligi bizning faolyatimizga berilgan eng oliy bahodir» kitobi, 2-jild - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev asarlarining 2-jildidi uch bo‘limdan iborat bolib, uning birinchi bo‘limiga mamlakatimiz siyosiy-ijtimoiy hayotidagi eng muhimvoqealar munosabati bilan so‘zlagan nutq va ma’ruzalar hamda davlatimiz rahbarining BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi.

4. To‘laganov B.T “Konstitutsiya – huquqiy davlatning poydevori” – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2019. 39–b.

5. Jo‘raev M.X.“Fuqarolik jamiyati: nazariya va amaliyot masalalari” – Toshkent: “Fan”, 2020. 62–b.